

O‘QUVCHI-YOSHLARDA ZO‘RAVONLIKKA QARSHI IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISHDA MAHALLA–OILA–MAKTAB HAMKORLIGI VA ELEKTRON TA’LIM RESURSLARINING O‘RNI

Xaydarova Nilufar Voxid qizi¹, Rayimova Gulsevar Bahodir qizi²

¹Fan va texnologiyalar universiteti “Pedagogika” kafedrası o‘qituvchisi

²Fan va texnologiyalar universiteti

2/25-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21064544>

Annotatsiya. Mazkur maqolada mahalla–oila–maktab hamkorligi asosida o‘quvchi-yoshlarda zo‘ravonlikka qarshi raqamli-pedagogik immunitetni shakllantirish masalasi tahlil qilinadi. Elektron ta‘lim resurslari, interaktiv topshiriqlar, vaziyatli keyslar va raqamli kommunikatsiya vositalari orqali o‘quvchilarda zo‘ravonlikni anglash, undan himoyalaniş, nizoli vaziyatlarda ijtimoiy mas‘uliyatli qaror qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlari asoslab beriladi. Maqolada oila, mahalla faollari va maktab pedagoglari hamkorligida profilaktik, tarbiyaviy va axborot-ma‘rifiy ishlarni yagona tizimda tashkil etish bo‘yicha amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: mahalla, oila, maktab, zo‘ravonlik profilaktikasi, raqamli-pedagogik immunitet, elektron ta‘lim resurslari, kiberbulling, ijtimoiy mas‘uliyat.

Аннотация. В статье анализируется вопрос формирования цифрово-педагогического иммунитета против насилия у учащейся молодежи на основе сотрудничества махалли, семьи и школы. Обосновываются возможности развития у учащихся навыков распознавания насилия, защиты от него и принятия социально ответственных решений в конфликтных ситуациях посредством электронных образовательных ресурсов, интерактивных заданий, ситуационных кейсов и цифровых коммуникационных инструментов. В статье предложены практические рекомендации по организации профилактической, воспитательной и информационно-просветительской работы в единой системе взаимодействия семьи, махалли и школы.

Ключевые слова: махалля, семья, школа, профилактика насилия, цифрово-педагогический иммунитет, электронные образовательные ресурсы, кибербуллинг, социальная ответственность.

Annotation: This article analyzes the formation of digital-pedagogical immunity against violence among school-age youth through cooperation between the community, family and school. It substantiates the potential of electronic educational resources, interactive tasks, situational cases and digital communication tools for developing students' ability to recognize violence, protect themselves and make socially responsible decisions in conflict situations. The article presents practical recommendations for organizing preventive, educational and awareness-raising activities within an integrated system involving families, community representatives and schools.

Keywords: community, family, school, violence prevention, digital-pedagogical immunity, electronic educational resources, cyberbullying, social responsibility.

Kirish

Bugungi globallashuv va axborotlashuv jarayonida o‘quvchi-yoshlar tarbiyasida xavfsiz ijtimoiy muhitni yaratish, zo‘ravonlikka nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish hamda ularni turli salbiy ta’sirlardan himoya qilish dolzarb pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Zo‘ravonlik faqat jismoniy tajovuz shaklida emas, balki ruhiy bosim, kamsitish, haqorat, tahdid, ijtimoiy tarmoqlar orqali ta’qib qilish, guruhdan chetlashtirish kabi ko‘rinishlarda ham namoyon bo‘lishi mumkin. Shu bois o‘quvchi-yoshlarda zo‘ravonlikka qarshi immunitetni shakllantirish alohida tadbirlar majmui emas, balki maktab, oila va mahallaning uzluksiz hamkorligiga tayangan yaxlit tarbiyaviy jarayon sifatida qaralishi zarur.

Ta’lim muassasasi o‘quvchiga bilim berish bilan birga uning shaxsiy xavfsizligi, ijtimoiy moslashuvi va axloqiy pozitsiyasini shakllantirish uchun ham mas’uldir. Oila bolaning dastlabki tarbiya maktabi bo‘lsa, mahalla ijtimoiy nazorat, hamjihatlik va ma’naviy qo‘llab-quvvatlash muhitini ta’minlaydi. Ushbu uch institutning hamkorligi kuchli bo‘lgandagina o‘quvchi zo‘ravonlikning turli shakllarini farqlash, xavfli vaziyatda to‘g‘ri yo‘l tutish, yordam so‘rash va boshqalarning huquqlarini hurmat qilishga o‘rganadi. Elektron ta’lim resurslari esa bu jarayonni zamonaviy, qiziqarli va ta’sirchan shaklda tashkil etishga xizmat qiladi.

Asosiy qism

Raqamli-pedagogik immunitet tushunchasi o‘quvchining real va virtual muhitdagi xavflarni anglash, axborotni tanqidiy baholash, zo‘ravonlikka undovchi xabarlar yoki xatti-harakatlarga nisbatan ongli munosabat bildirish, o‘zini va tengdoshlarini himoya qilish qobiliyatini ifodalaydi. Bunday immunitetni shakllantirishda elektron darsliklar, videodarslar, test-platformalar, infografikalar, animatsion vaziyatlar, onlayn so‘rovnomalar va raqamli keyslar muhim vosita bo‘la oladi. Chunki bugungi o‘quvchi axborotni ko‘proq vizual, tezkor va interaktiv shaklda qabul qiladi.

Elektron ta’lim resurslari zo‘ravonlik profilaktikasida uchta muhim vazifani bajaradi. Birinchidan, ular o‘quvchilarga zo‘ravonlikning mazmuni va oqibatlarini sodda, aniq va hayotiy misollar orqali tushuntiradi. Ikkinchidan, interaktiv topshiriqlar o‘quvchini passiv tinglovchi emas, balki vaziyatni tahlil qiluvchi, qaror qabul qiluvchi faol ishtirokchiga aylantiradi. Uchinchidan, raqamli platformalar o‘qituvchi, ota-ona va mahalla faollari o‘rtasida tezkor axborot almashish, tarbiyaviy ishlar natijasini kuzatish va zarur hollarda individual yordam ko‘rsatish imkonini beradi.

Maktabda “Zo‘ravonlikka qarshi immunitet” mavzusidagi elektron mashg‘ulotlar sinf rahbari, psixolog, fan o‘qituvchilari va ota-onalar hamkorligida tashkil etilishi maqsadga muvofiq. Bunda o‘quvchilarga “Men guvoh bo‘lsam nima qilaman?”, “Kiberbulling holatida kimga murojaat qilaman?”, “Do‘stim bosim ostida qolsa qanday yordam beraman?” kabi vaziyatli savollar beriladi. Mazkur savollar asosida yaratilgan onlayn testlar, Wordwall, Kahoot, Quizizz kabi interaktiv vositalar o‘quvchilarning mavzuga qiziqishini oshiradi hamda ularning ijtimoiy-huquqiy savodxonligini rivojlantiradi.

Oila bilan hamkorlik jarayonida ota-onalar uchun qisqa elektron eslatmalar, videoroliklar va maslahat kartalarini tayyorlash samarali natija beradi. Masalan, “Farzandingizda ruhiy bosim belgilarini qanday aniqlash mumkin?”, “Bolaga tanbeh berishda zo‘ravonliksiz muloqot usullari”, “Telefon va internetdan xavfsiz foydalanish qoidalari” kabi mavzulardagi raqamli materiallar ota-onaning tarbiyaviy mas’uliyatini oshiradi. Ota-ona farzandining onlayn faoliyatini faqat nazorat qilish bilan cheklanmasdan, unga ishonchli muloqot, maslahat va qo‘llab-quvvatlash muhitini yaratishi kerak.

Mahalla instituti esa profilaktik ishlarning ijtimoiy tayanchidir. Mahalla faollari, yoshlar yetakchilari va profilaktika inspektorlari maktab bilan hamkorlikda ma’rifiy uchrashuvlar, davra suhbatlari, sport va madaniy tadbirlarni tashkil etish orqali o‘quvchilarning bo’sh vaqtini mazmunli o‘tkazishga yordam beradi. Elektron ta’lim resurslaridan foydalanish bu tadbirlarni faqat auditoriya bilan cheklab qo‘ymasdan, telegram guruhlarini, onlayn e’lonlar, elektron bukletlar va qisqa videomurojaatlar orqali kengroq auditoriyaga yetkazish imkonini beradi.

Zo‘ravonlikka qarshi immunitetni shakllantirishda faqat ogohlantirish yetarli emas. O‘quvchida empatiya, hamkorlik, mas’uliyat, o‘zini boshqarish, murosaga kelish, nizoni tinch yo‘l bilan hal etish kabi ijtimoiy ko‘nikmalar izchil rivojlantirilishi lozim. Elektron keyslar aynan shu jihatdan qulay vositadir. Masalan, o‘quvchiga virtual vaziyat taqdim etiladi: sinfdoshi ijtimoiy tarmoqda masxara qilindi, guruh a’zolari esa bunga kulgi bilan munosabat bildirdi. O‘quvchi ushbu holatda jabrlanuvchi, guvoh, sinfdosh va o‘qituvchi nuqtayi nazaridan yechim izlaydi. Bunday mashqlar bolada adolat, hamdardlik va faol fuqarolik pozitsiyasini mustahkamlaydi.

Hamkorlik modelining amaliy mexanizmlari

Mahalla–oila–maktab hamkorligi asosida elektron ta’lim resurslaridan foydalanish quyidagi bosqichlarda tashkil etilishi mumkin. Birinchi bosqich – diagnostika bosqichi bo‘lib, unda o‘quvchilarning zo‘ravonlik haqidagi tasavvurlari, kiberxavfsizlik bo‘yicha bilimlari va nizoli vaziyatlardagi xulq-atvori aniqlanadi. Bu jarayonda anonim onlayn so‘rovnomalari va qisqa testlardan foydalanish o‘quvchilarning fikrini erkin bildirishi uchun qulay muhit yaratadi.

Ikkinchi bosqich – ma’rifiy-tarbiyaviy bosqichdir. Bu bosqichda sinf soatlari, tarbiya darslari, ota-onalar yig‘ilishlari va mahalla uchrashuvlari uchun yagona elektron materiallar bazasi ishlab chiqiladi. Materiallar o‘quvchining yosh xususiyatiga mos, sodda tilda, hayotiy misollar asosida bo‘lishi kerak. Uchinchi bosqich – amaliy ko‘nikmalar bosqichi bo‘lib, unda rolli o‘yinlar, interaktiv topshiriqlar, guruhli muhokamalar va keys-stadi metodlaridan foydalaniladi. To‘rtinchi bosqich – monitoring va tahlil bosqichidir. Bu bosqichda o‘quvchilarning faolligi, ota-onalar ishtiroki, mahalla bilan hamkorlik natijalari muntazam kuzatiladi.

Ushbu modelning samaradorligi ishtirokchilarning vazifalari aniq taqsimlanganda ortadi. Maktab pedagogi mavzuni didaktik jihatdan yoritadi, psixolog o‘quvchining emotsional holatini kuzatadi, ota-ona farzandining kundalik xatti-harakatiga e’tibor beradi, mahalla esa ijtimoiy muhit va bo’sh vaqtni tashkil etish masalalarida ko‘maklashadi. Elektron resurslar mazkur subyektlarning faoliyatini bog‘lovchi vosita sifatida xizmat qiladi.

Maqola doirasida taklif etilayotgan yondashuvning muhim jihati shundaki, zo‘ravonlik profilaktikasi faqat muammo yuzaga kelgandan keyingi choralar bilan cheklanmaydi. Aksincha, o‘quvchida oldindan himoya mexanizmlarini shakllantirish, xavfni erta sezish, muloqot madaniyatini rivojlantirish va yordam so‘rashdan uyalmaydigan psixologik muhit yaratish asosiy maqsad qilib olinadi. Bunda elektron ta’lim resurslari tarbiyaviy mazmuni ko‘rgazmali, tizimli va takroriy ravishda yetkazishga imkon beradi.

Tavsiyalar

Birinchi tavsiya – har bir umumta’lim maktabida “Xavfsiz maktab – xavfsiz mahalla” nomli elektron profilaktika papkasini shakllantirishdir. Bu papkada o‘quvchilar, ota-onalar va pedagoglar uchun alohida materiallar joylashtiriladi. Ikkinchi tavsiya – sinf rahbarlari tomonidan oyiga kamida bir marta zo‘ravonliksiz muloqot, kiberxavfsizlik yoki tengdoshlar o‘rtasidagi hurmat mavzusida interaktiv mashg‘ulot o‘tkazishdir. Uchinchi tavsiya – ota-onalar bilan

telegram guruhlarini orqali faqat tashkiliy xabarlar emas, balki qisqa tarbiyaviy tavsiyalar, savol-javoblar va foydali manbalarni muntazam ulashib borishdir.

To‘rtinchi tavsiya – mahalla faollari va maktab psixologi ishtirokida xavf guruhiga kirishi mumkin bo‘lgan o‘quvchilar bilan individual ishlash mexanizmini yo‘lga qo‘yishdir. Bunda bolaning shaxsiy qadr-qimmatiga hurmat bilan yondashish, uning muammosini oshkora muhokama qilmaslik, maxfiylik va ishonch tamoyillariga amal qilish muhim. Beshinchi tavsiya – elektron ta‘lim resurslarini yaratishda o‘quvchilarning o‘zini ham ijodiy jarayonga jalb etishdir. Masalan, ular zo‘ravonlikka qarshi shiorlar, videoroliklar, infografikalar, sahna ko‘rinishlari va onlayn plakatlar tayyorlashi mumkin.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, mahalla–oila–maktab hamkorligi asosida o‘quvchi-yoshlarda zo‘ravonlikka qarshi raqamli-pedagogik immunitetni shakllantirish zamonaviy tarbiya tizimining muhim yo‘nalishlaridan biridir. Elektron ta‘lim resurslari bu jarayonda faqat axborot yetkazish vositasi emas, balki o‘quvchini fikrlashga, tahlil qilishga, to‘g‘ri qaror qabul qilishga va ijtimoiy mas‘uliyatni his etishga o‘rgatuvchi samarali pedagogik instrumentdir. Mazkur yondashuv oila, mahalla va maktabning tarbiyaviy imkoniyatlarini birlashtiradi, profilaktik ishlarning uzluksizligini ta‘minlaydi hamda o‘quvchi-yoshlar uchun xavfsiz, sog‘lom va mehrga asoslangan ijtimoiy muhitni yaratishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni. O‘RQ-637-son. 2020-yil 23-sentabr. – <https://lex.uz/docs/-5013007>
2. O‘zbekiston Respublikasining “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni. O‘RQ-139-son. 2008-yil 7-yanvar. – <https://lex.uz/docs/-1297315>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni. 2022-yil 28-yanvar. – <https://lex.uz/docs/-5841063>
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5040-son qarori. 2021-yil 26-mart.
5. UNICEF. Child Protection: Violence against children and adolescents. UNICEF official materials.
6. UNESCO. Preventing school violence and bullying: global guidance and practical recommendations. Paris: UNESCO.
7. Musurmonova O. Oila ma‘naviyati – milliy g‘urur. – Toshkent: O‘qituvchi, 1999.
8. Xoliqov A.A. Pedagogik mahorat. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2011.